

TÖPFFER, Rodolphe. **História de Monsieur Cryptogame**. São Paulo: SESI, 2018. 48 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Esse livro editado pela Editora SESI-SP recupera uma obra de Rodolphe Töpffer, precursor do quadrinho moderno, publicado em 1883. É uma edição fac-similar, impressa em 1846. Töpffer, se tornou o primeiro artista a publicar uma história em quadrinhos, de maneira serializada, em um jornal. Esse quadrinho traz a história do Senhor Jabot, um homem de classe média que procura, de todas as formas, um lugar na aristocracia francesa. A edição é primorosa e histórica.

Palavras-chave: Quadrinhos. Política. Poder.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2019 – Produção 2018, categoria tradução e adaptação jovem.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.